

Universität
Basel

Juristische
Fakultät

ZLSR | Zentrum für
Life Sciences-Recht

Research Paper Series

Alfred Früh, Sandra Hunziker, Muxhahid Farizi

Ablauf einer CRISPR/Cas-basierten Genomeditierung in Pflanzen

31. März 2026

No. 2026-02

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0
international license

Ablauf einer CRISPR/Cas-basierten Genomeditierung in Pflanzen

Alfred Früh ^{*}/*Sandra Hunziker* ^{**}/*Muxhahid Farizi* ^{***}

Inhalt

1. Planung und Vorbereitung.....	1
2. CRISPR/Cas-basierte Genomeditierung	1
2.1. Methoden der CRISPR/Cas Applikation	1
2.2. Konstruktion des Vektors	2
2.2.1. Grundbaustein und Module	2
2.2.2. Die Rolle der guide RNA (gRNA)	2
2.2.3. Beschaffung der Einzelkomponenten	3
2.2.4. Integration und Zusammensetzung in einem Vektorsystem.....	4
3. Amplifikation und Selektion in Bakterien.....	5
4. Übertragung in Pflanzenzellen	6
5. Regeneration zur vollständigen Pflanze	6

* Prof. Dr. iur. Alfred Früh, Rechtsanwalt, Professor für Privatrecht mit Schwerpunkt Life Sciences-Recht und Immaterialgüterrecht und Co-Leiter des Zentrums für Life Sciences-Recht (ZLSR) an der Universität Basel (alfred.fruhh@unibas.ch).

** Sandra Hunziker, MLaw, Rechtsanwältin, Wissenschaftliche Assistentin und Doktorandin an der Universität Basel.

*** Muxhahid Farizi, BLaw, ehem. Studierender in Assistenzfunktion an der Universität Basel.

1. Planung und Vorbereitung

Die Anwendung von CRISPR/Cas setzt allgemein eine sorgfältige Planung und Vorbereitung voraus. Ein zentraler erster Schritt ist die Charakterisierung des Zielgens. Da viele Gene nicht isoliert, sondern nur im Zusammenspiel mit anderen Genen wirken, ist ein umfassendes Verständnis ihrer Funktion und Wechselwirkungen unerlässlich. Nur so lassen sich unbeabsichtigte Nebeneffekte vermeiden und präzise Vorhersagen über die Auswirkungen einer Mutation treffen.

Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg der Transformation ist die Auswahl geeigneten Pflanzenmaterials. Nicht alle Pflanzenzellen besitzen die Fähigkeit, sich nach der Transformation wieder zu einer vollständigen Pflanze zu entwickeln. Entsprechend werden Zellen verwendet, die sich in früheren Versuchen als regenerationsfähig erwiesen haben.

Schliesslich muss im Vorfeld die Modifikationsstrategie festgelegt werden. Je nach Zielsetzung kann ein Gen vollständig ausgeschaltet („Knock-out“), ein einzelnes Basenpaar direkt chemisch verändert („Base-editing“¹) oder ein neuer DNA-Abschnitt eingefügt bzw. ersetzt werden („Knock-in“). Während Knock-outs vergleichsweise einfach durch Cas-induzierte Doppelstrangbrüche und deren fehleranfällige Reparatur erreicht werden können, sind Base-editings und Knock-ins technisch anspruchsvoller.

2. CRISPR/Cas-basierte Genomeditierung

2.1. Methoden der CRISPR/Cas Applikation

Die Komponenten des CRISPR/Cas-Systems können auf unterschiedliche Weise in Zellen eingebracht werden. Neben der herkömmlichen, DNA-basierten Methode, bei der die Gene für das Cas-Protein und die guide-RNA (gRNA) über einen Vektor (vgl. nachfolgend) in die Zelle transferiert werden, besteht auch die Möglichkeit, die Komponenten direkt als RNA oder als vorgebildeten Protein-Komplex einzuschleusen. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich jedoch ausschliesslich auf die klassische, DNA-basierte Applikation des CRISPR/Cas-Systems.

¹ Beim Base-editing werden gezielte Punktmutationen bewirkt, indem ein Cas-Protein-Deaminase-Komplex einzelne Basen chemisch modifiziert (z. B. C→T oder A→G), ohne dabei Doppelstrangbrüche zu erzeugen.

2.2. Konstruktion des Vektors

Für die praktische Umsetzung der geplanten Modifikation muss zunächst ein massgeschneiderter Vektor konstruiert werden. Dieser dient als molekulares Transport- und Steuerelement, das die Komponenten des CRISPR/Cas-Systems in die Zielzellen einbringt und deren Expression ermöglicht.

2.2.1. Grundbaustein und Module

Zentraler Grundbaustein eines gentechnischen Vektorsystems ist das sog. Plasmid. Dabei handelt es sich um ein kreisförmiges, doppelsträngiges DNA-Molekül, das natürlicherweise in Bakterien vorkommt und im Labor durch standardisierte Isolationsverfahren aus bakteriellen Wirtszellen (meist *E. coli*-Zellen) gewonnen wird. Zu diesem Zweck werden die Bakterienzellen zunächst aufgebrochen, sodass ihre Zellhülle zerstört und die DNA freigesetzt wird. Anschliessend werden mithilfe chemischer Stoffe und mehrstufiger Filtrationsverfahren Zelltrümmer, Proteine und Chromosomen-DNA entfernt, bis schliesslich nur noch das gereinigte Plasmid-DNA-Molekül in Lösung verbleibt. Es handelt sich dabei um ein weitgehend standardisiertes Verfahren, das ohne umfangreiche technische Ausstattung routinemässig in molekularbiologischen Laboren durchgeführt werden kann.

Da das isolierte Plasmid in seiner ursprünglichen Form lediglich als „leere Trägereinheit“ fungiert, wird es in einem nächsten Schritt mit funktionellen genetischen Modulen ausgestattet, die dem späteren Vektor seine spezifischen Eigenschaften verleihen. Dies umfasst im Wesentlichen:

- eine Gensequenz, die eine Antibiotikaresistenz vermittelt (Selektionsmarker),
- eine Gensequenz für das Cas-Protein (je nach Verfahren Cas9 oder eine andere Variante),
- eine gRNA, welche das Cas-Protein präzise an die gewünschte Zielregion im Genom dirigiert.

Je nach Art der geplanten Modifikation sind zusätzlich weitere Komponenten erforderlich – beim Base-editing etwa eine Deaminase, welche die chemische Basenänderung ermöglicht, oder bei Knock-in-Ansätzen ein DNA-Template, das als Vorlage für den präzisen Einbau neuer Sequenzen dient.

2.2.2. Die Rolle der guide RNA (gRNA)

Ein zentrales Element des CRISPR/Cas-Systems im Vektor ist die gRNA. Sie steuert das Cas-Protein präzise an die gewünschte Stelle im Genom. Die gRNA besteht aus zwei funktionellen Bereichen: einer konstanten Gerüstsequenz (scaffold), welche die Bindung an Cas9 ermöglicht, und einem variablen Ab-

schnitt (Spacer), der komplementär zur Zielsequenz im pflanzlichen Genom gewählt wird.

Durch die Basenpaarung zwischen dem Spacer und der Ziel-DNA wird das Cas-Protein exakt an die vorgesehene Schnittstelle dirigiert, wo es einen Doppelstrangbruch induziert. Dieser Bruch aktiviert die zelleigenen Reparaturmechanismen, die entweder zur zufälligen Insertion oder Deletion von Nukleotiden (Knock-out) oder – in Anwesenheit eines homologen Templates – zu einer definierten Geninsertion (Knock-in) führen.

Beim Base-editing übernimmt die gRNA ebenfalls die Lenkungsfunktion, löst jedoch keinen Doppelstrangbruch aus. Stattdessen positioniert sie die enzymatische Aktivität der angekoppelten Deaminase so, dass innerhalb eines begrenzten Editierfensters eine einzelne Base gezielt chemisch umgewandelt wird.

In einem Vektorsystem kann die gRNA ausserdem in Form von Arrays enthalten sein, wodurch die gleichzeitige Expression mehrerer gRNAs ermöglicht wird. Dies eröffnet die Möglichkeit, mehrere Zielgene parallel zu editieren.

2.2.3. Beschaffung der Einzelkomponenten

Die für den Vektor erforderlichen Komponenten werden zunächst einzeln und jeweils grundsätzlich in Plasmidform von kommerziellen Anbietern bzw. über international zugängliche Datenbanken erworben. Ein prominentes Beispiel ist die Plattform „Addgene“, über die weltweit Plasmid-Konstrukte verfügbar gemacht werden, die von Forschenden entwickelt worden sind. Auf diese Weise können spezifische funktionelle Module – wie Cas-Gene, Fluoreszenzmarker oder Selektionsmarker – als Einzelkomponenten erworben werden.

Neben dem Bezug einzelner Komponenten besteht die Möglichkeit, standardisierte Kits zu erwerben, die eine grosse Anzahl von bereits kompatibel gemachten Modulen enthalten. Zu erwähnen ist hier das Golden Gate MoClo Plant Parts Kit, das 96 für Golden Gate Cloning (s. dazu sogl.) getestete Module (Promotoren, Terminatoren, Selektionsmarker etc.)² umfasst und ebenfalls über Addgene erhältlich ist. Ergänzend dazu stellt das Golden Gate Cloning Kit die für die Reaktion benötigten Enzyme (bspw. BsaI-HFv2, Puffer und weiteren Komponenten bereit.³ Neben der Nutzung bereits etablierter genetischer Module

² Promotoren sind DNA-Regionen vor einem Gen, die den Beginn der Transkription steuern. Terminatoren liegen hinter der Zielgenesequenz und signalisieren das Ende der Transkription. Selektionsmarker sind Gene, die transformierten Zellen eine spezifische, leicht nachweisbare Eigenschaft – etwa eine Antibiotikaresistenz – verleihen und so die Identifizierung und Auswahl erfolgreich modifizierter Zellen ermöglichen.

³ Das BsaI-HFv2 Enzym ermöglicht das «narbenlose» Schneiden der DNA-Fragmente und wurde speziell für Golden Gate Cloning validiert. Puffer sind chemische Lösungen, die den pH-Wert stabil halten und gleichzeitig Ionen liefern, die für die enzymatische Reaktionen notwendig sind.

können auch neue oder optimierte Sequenzen – beispielsweise alternative Cas-Proteine – entwickelt oder aus natürlichen Systemen identifiziert werden.

Schliesslich können die benötigten Gensequenzen auch direkt als synthetische DNA bei spezialisierten Anbietern bestellt werden. Dazu wird die gewünschte Sequenz online an den Anbieter übermittelt; dieser liefert die synthetisierte DNA anschliessend entweder als Fragment oder in einem einfachen Vektor.

Die Überlassung solcher Module bzw. Kits an Forschungseinrichtungen erfolgt regelmässig auf Basis eines Material Transfer Agreement (MTA), welches die rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Nutzung definiert. Integration und Zusammensetzung in einem Vektorsystem/Klonieren

2.2.4. Integration und Zusammensetzung in einem Vektorsystem

Sind die Einzelkomponenten vorhanden, müssen diese in einem weiteren Schritt zu einem einzigen, komplexen Vektor zusammengesetzt werden. Dieser Vorgang wird als Klonieren bezeichnet.

Ein in der Praxis weit verbreitetes Verfahren zur Konstruktion solch komplexer Plasmide/Vektorsysteme ist das Golden Gate Cloning. Es ermöglicht die Vereinigung verschiedener DNA-Fragmente in einem einzigen, effizienten Arbeitsschritt. Dabei schneidet ein spezielles Restriktionsenzym die DNA an spezifisch definierten Stellen, während eine ebenfalls im Kit enthaltene DNA-Ligase die freigesetzten Fragmente unmittelbar wieder verbindet. Auf diese Weise fügen sich die einzelnen Module automatisch – und in einem einzigen Reaktionsansatz – in der vorgesehenen Reihenfolge und Orientierung zusammen, sodass aus den verschiedenen Bausteinen ein neues, massgeschneidertes Plasmid entsteht, das alle gewünschten Eigenschaften in sich vereint. Golden Gate Cloning ist nicht die einzige Technik, mit welcher man komplexe Vektoren bauen kann. Es stehen grundsätzlich auch anderen Methoden zur Verfügung, Golden Gate Cloning ist aber sehr effizient und wird deshalb häufig angewendet.

Abbildung 1: Bestandteile des Vektors, nach Swinnen et al. (2025) Plant Biotech J.

Die konkrete Anordnung der Module in einem Vektor lässt sich exemplarisch anhand der Abbildung 1 erläutern: Der Vektor ist zwischen einer linken (LB, left border) und einer rechten Border-Sequenz (RB, right border) organisiert. Diese Sequenzen sind insbesondere für den späteren Transfer der DNA in Pflanzenzellen relevant, da sie die Grenzen des übertragenen DNA-Abschnitts definieren (vgl. Ziff. 4 hinten). Innerhalb dieser T-DNA-Grenzen befinden sich sodann mehrere funktionelle Expressionseinheiten, die sich jeweils aus einem Promotor, einer kodierenden Sequenz und einem Terminator zusammensetzen.

Die erste Expressionseinheit ist die Kasette *Nos::NptII::ocs*. Der Nos-Promotor steuert die Expression des NptII-Gens, welches eine Antibiotikaresistenz vermittelt und daher als Selektionsmarker dient (vgl. Ziff. 3 hinten). Der ocs-Terminator gewährleistet den korrekten Abschluss der Transkription dieser Expressionseinheit.

Die zweite Expressionskasette ist als Kasette *SIUBi::Cas9-P2A-GFP::nos* organisiert. Der SIUBi-Promotor steuert die Expression eines Fusionsgens, das einerseits für das Cas9-Protein und andererseits für den Fluoreszenzmarker GFP kodiert. Beide Protein-Sequenzen sind über eine P2A-Sequenz miteinander verbunden, was ihre gleichzeitige Bildung aus einem einzigen Transkript ermöglicht. Der nos-Terminator beendet die Transkription dieser Kasette. Der GFP-Marker ermöglicht anschliessend die visuelle Kontrolle der erfolgreichen Expression.

Die dritte Expressionseinheit besteht aus der Kasette *PcUbi::SIGRF-GIF::pea3AT*. In diesem Fall steuert der PcUbi-Promotor die Expression eines Fusionsproteins aus SIGRF und GIF. Solche Fusionsproteine übernehmen regulatorische Funktionen und verbessern die Regenerationsfähigkeit der Zielpflanze. Der pea3AT-Terminator gewährleistet den korrekten Abschluss der Transkription.

Das gRNA-Modul ist schliesslich als *4x AtU6::gRNA-array* konzipiert. Dabei treiben mehrere AtU6-Promotoren die Expression einzelner gRNAs an (vgl. Ziff. 2.2.2 vorn). Durch die Anordnung als Array können mehrere gRNAs parallel exprimiert werden, was die gleichzeitige Bearbeitung verschiedener Zielgene ermöglicht.

3. Amplifikation und Selektion in Bakterien

Nach erfolgreicher Konstruktion des Vektors, muss das resultierende Plasmid in ausreichender Menge vervielfältigt werden. Zu diesem Zweck wird es in kompetente *E. coli*-Zellen transferiert. Dabei handelt es sich um speziell präparierte Laborstämme, die Plasmid-DNA effizient aufnehmen können. Die Transformation von *E. coli* mit Plasmid-DNA erfolgt entweder mittels Hitzeshock nach chemischer Vorbehandlung der Zellen oder durch Elektroporation, bei der ein kurzer elektrischer Impuls die Durchlässigkeit der Zellmembran vorübergehend erhöht.

Im Anschluss an die Transformation werden die Bakterienzellen auf einem antibiotikahaltigen Medium kultiviert. Da der Vektor einen Selektionsmarker trägt, der eine Antibiotikaresistenz vermittelt, wachsen dabei ausschliesslich jene Kolonien, die das Plasmid aufgenommen haben. Die gewünschten Plasmide werden sodann durch ein standardisiertes Verfahren wieder aus den *E. coli*-Zellen isoliert (vgl. zum Verfahren Ziff. 2.2.1 vorn), womit sie anschliessend für die

Übertragung in *Agrobacterium tumefaciens* sowie die Transformation der Pflanzenzellen zur Verfügung stehen.

4. Übertragung in Pflanzenzellen

Nach der Amplifikation in *E. coli* wird das Vektorsystem bzw. Plasmid in *Agrobacterium tumefaciens* übertragen. Dies erfolgt durch Transformation, meist mittels Elektroporation oder Hitzeschock, seltener über mechanische Verfahren wie die Biolistik, bei der DNA-beschichtete Goldpartikel in Zellen eingebracht werden.

Das Bodenbakterium *Agrobacterium tumefaciens* besitzt die natürliche Fähigkeit, T-DNA in pflanzliche Zellen zu übertragen und wird daher häufig als Vehikel für die pflanzliche Transformation eingesetzt. Im konstruierten Plasmid sind die zu transferierenden Sequenzen – etwa Cas-Proteine, gRNAs und Selektionsmarker – daher von den T-DNA-Grenzen (LB und RB) flankiert, sodass gezielt nur dieser Abschnitt in das pflanzliche Genom integriert wird. Neben *Agrobacterium* kommen in der Pflanzenbiotechnologie aber auch alternative Übertragungsstrategien zum Einsatz, beispielsweise virale Vektoren für transiente Genexpression oder mechanische Verfahren, wie die Biolistik oder Mikroinjektion, die unabhängig von der T-DNA-Vermittlung funktionieren.

Zur Transformation der Pflanzenzellen wird geeignetes Pflanzengewebe mit der transformierten *Agrobacterium*-Kultur ko-kultiviert. Anschliessend werden die Proben auf einem Selektionsmedium mit Antibiotika kultiviert, um einerseits das *Agrobacterium* zu eliminieren und andererseits nur jene Pflanzenzellen wachsen zu lassen, die den Vektor erfolgreich integriert haben. Das Antibiotikaresistenzgen dient entsprechend zweimal der Selektion – zunächst im Rahmen der Amplifikation in *E. coli*, später bei der Auswahl transformierter Pflanzenzellen.

5. Regeneration zur vollständigen Pflanze

Nach erfolgreicher Transformation werden die Pflanzenzellen auf ein Medium übertragen, das einerseits das *Agrobacterium*-Wachstum unterdrückt und andererseits durch die Zugabe von Auxinen das Wachstum totipotenter Zellen aus dem infizierten Gewebe anregt. Auf diese Weise bildet sich ein Komplex undifferenzierter Zellen, der sog. Kallus. Der Kallus wird anschliessend auf ein Sprosseninduktionsmedium überführt, das vor allem Cytokinine, d.h. Hormone enthält, welche die Bildung von Sprossen fördern. In einem letzten Schritt

werden die Kalli auf ein Wurzelinduktionsmedium transferiert, das einen höheren Anteil an Auxinen aufweist. Dabei handelt es sich um Hormone, welche die Wurzelbildung zu stimulieren. Dieses Medium enthält zudem erneut Antibiotika, um die Entwicklung nicht transformierter Pflanzenzellen (sog. escapes) zu unterdrücken.

* * *